

A Ditadura do "Depende" - Como a Internet Substituiu a Realidade por Desculpas:

O mundo moderno, engolido pelas redes sociais, contraiu uma doença cognitiva crônica - a incapacidade de ser direto.

Hoje, tudo virou um eterno "mas veja bem", um infinito "veja por esse lado" ou o insuportável "tudo depende".

Essa cultura foi criada sob medida para blindar egos inflados e agradar uma geração de playboyzinhos de condomínio que entram em colapso se forem contrariados pela realidade.

Na internet, ninguém mais falha, ninguém mais erra e nenhuma técnica é ruim.

Se um cara passa dez anos socando o vento em uma coreografia e passa vergonha na hora do aperto, a rede social inventa uma desculpa filosófica para defendê-lo.

Criou-se o "se" e o "porém" e o "mas isto ou aquilo", como muletas linguísticas para quem tem pavor do peso do mundo real da prática ou ser contrariado..

A Lógica Tríade da Vida Real:

Só que a física, a bancada de trabalho e o tatame não têm conta no Instagram. Fora das telas, o universo opera em um sistema puramente trinário. Não existe "mas isso" quando a matéria-prima está na sua frente.

Na Química e na Pele:

Ou você manipula o produto de massagem com a dosagem e o cuidado certos para suavizar a pele, ou é produto neutro, ou você queima o cliente e destrói o seu negócio.

O produto ou perfuma, é neutro ou fede. Não existe "o produto queimou a pele, mas a intenção era boa".

Na Mecânica e na Física:

Ou o anel foi reformado na medida exata ou ele não entra no dedo.

Ou o golpe de Judô usou a alavanca correta e jogou o cara de 90kg no chão, ou você estourou a sua coluna tentando puxar o peso bruto.

Na prática, o resultado é 8, neutro ou 80.

Ou funciona ou é lixo. O "si" não corrige um produto mal feito e o "porém" não levanta um adversário do chão.

O Profissionalismo contra a Palhaçada Virtual:

Mudar o jeito de fazer as coisas porque o manual está errado não é "depende", é inteligência prática.

O profissional de verdade — aquele que bota a mão na massa e responde pelo que faz — ignora o mi mi mi teórico quando vê que a realidade vai dar errado.

Ele ajusta a rota com base na lógica pura para garantir um único resultado aceitável: o sucesso.

A rede social vive de alimentar a ilusão de que todas as opiniões e métodos têm o mesmo valor, só para não ferir os sentimentos de ninguém. Mas na vida de quem trabalha, quem produz e quem luta, a regra é clara e implacável - ou você faz o negócio certo e colhe o fruto, ou você faz incompetência contra si mesmo ou seu negócio e toma o prejuízo.

O resto é conversa fiada de quem só conhece o mundo através de uma tela de vidro.

Sir Mário Honorário